

TUXUMDAN CHIQQAN QURTLARNI TURLI MUDDATLARDA PAST HARORATDA SAQLASHNING YASHOVCHANLIK BELGILARIGA TA’SIRI

Daniyarov Umirzak Tuxtumuradovich¹, Жўраева Шарифахон Акбаржонова²,
Abduazimov Asadbek Begzod o'gli³

¹Toshkent davlat agrar universiteti Ipakchilik va tutchilik kafedrasida professori, q.x.f.d.

²Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti o'qituvchisi

³Toshkent davlat agrar universiteti, talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18941857>

***Annotatsiya.** Respublikamizda tutlar bahorgi sovuqdan zararlanganda, tuxumdan jonlanib chiqqan tut ipak qurtlarini 3 kun muddatda saqlanganda pilla o'rashga kirishgan qurtlar 81,0 foizni tashkil etgan bo'lsa, 7 kun saqlanganda 71,0 foizgacha, 15 kun saqlanganda 51,5 foizgacha va 20 kun saqlanganda 12,5 foizgani tashkil etgan. Qurtlarni qancha past haroratda saqlansa shunchalik hayotchanligiga salbiy ta'sir qilar ekan. Ushbu usul orqali bahorda kutilmagan sovuqlarda qurtlarning asosiy qismini saqlab qolish mumkin bo'ladi.*

***Kalit so'zlar;** urug', tut daraxti, tut ipak qurti, pilla, harorat, namlik, yorug'lik.*

***Abstract.** When mulberries were damaged by spring frosts in our republic, when mulberry silkworms that had emerged from eggs were stored for 3 days, the number of worms that started to spin cocoons was 81.0 percent, when stored for 7 days it was 71.0 percent, when stored for 15 days it was 51.5 percent, and when stored for 20 days it was 12.5 percent. The lower the temperature at which the worms are stored, the more negatively it affects their viability. This method will allow you to save the majority of worms during unexpected spring frosts.*

Tut ipak qurti turli ekologik sharoitlarga moslashuvi, irsiy jihatdan mustahkam genotipga egaligi va turli xo'jalik qiymatli xususiyatlari bo'yicha tabiiy ipak beradigan eng foydali hasharot hisoblanadi. Respublikada yetishtirilayotgan pilla salmog'ini va bir quti qurtdan olinadigan hosildorlikni talab darajasiga yetkazish uchun ekologik omillarning asosiy qismi hisoblangan oziqa miqdori va sifati hamda oziqalanish maydoni kabi masalalarni tuman va xo'jaliklarda ijobiy hal qilinishi zarurligini davr taqoza etadi. Xo'jaliklarda tut daraxtlariga bo'lgan e'tiborsizlik, ularni ayovsiz kesish va yo'qotish, tut zararkunandalariga qarshi kurashish choralarini ko'rilmayotgani, bir quti qurtdan olinadigan pilla hosilini keyingi yillarda 50-60 kilogrammga (Respublikada bundan ilgari o'rtacha 65-70 kg olingan) navdorligi 75-76% ga tushib qolishi fikrimizning dalilidir. Pillachilik rivojlangan xorijiy davlatlarda bu ko'rsatkich 1,3-1,5 marta yuqori bo'lib, navli pillalar miqdori esa 93-94% ni tashkil etadi. Pillaning narxi esa 2-3 barobar yuqoridir. Tut ipak qurtlaridan mo'l va sifatli pilla hosili olish yuqorida qayd etilgan tashqi omillarni o'rganish bilan bir qatorda ularni qurt boqishda agrotexnikasini to'g'ri bajarishga ham bog'liq. Shuning uchun ham ipak qurtlarini parvarish qilishda har bir yoshi uchun talab etiladigan agrotexnika qoidalariga to'liq rioya qilish talab etiladi.

Tirik organizmlarning hayot faoliyatiga ta'sir etuvchi asosiy faktorlardan biri tashqi muhit haroratidir. Chunki hayvonlar tanasida kechadigan fiziologik va biokimyoviy jarayonlar

havo harorat bilan uzviy bog‘liq bo‘ladi. Tut ipak qurtining o‘z tana harorati bo‘lmaganligi sababli atrofda havo harorati uning o‘sishi va rivojlanishi uchun katta ta’sir ko‘rsatadi.

Ye.N. Mixaylov ipak qurti bilan tashqi sharoit orasidagi bog‘liqlikni o‘rganib qurt tanasidagi barcha jarayonlar, shuningdek nerv sistemasining faoliyati havo harorati bilan bog‘liq ekanligini ko‘rsatadi.

L.F. Rojdestvenskaya va V.V. Zvorikinalar ipak qurtlarini past haroratga chidashini o‘rganib, kichik yoshdagi qurtlar katta yoshdagilarga qaraganda birmuncha chidamlir oq bo‘lishini aniqlagan.

Tutlarni bahorgi sovuqdan zararlanishi turli muddatlarda ro‘y beradi. Ayrim yillarda qurtlarni boqish ishlari boshlangan vaqtlarda to‘satdan tushgan sovuq ta’sirida tut navdalaridagi barglar zararlanib qolishi mumkin. Bunday murakkab xollarda ikki masala ko‘ndalang qo‘yiladi:

- xo‘jaliklarda yangidan tuxumlar keltirib, inkubatoriyga qo‘yish;
- boqilayotgan qurtlarni past haroratlarda saqlab qolish.

Yangidan tuxumlar keltirib qaytadan inkubatsiya qilish hamma vaqt ham amalga oshirilishi mumkin bo‘lmagan choradir. Masala shundaki, birinchidan urug‘chilik korxonalaridagi barcha tuxumlar tarqatilib bo‘lgani tufayli sifatli tuxumlarni topish muammo bo‘lishi, ikkinchidan urug‘chilik korxonalaridan tuxumlarni keltirish va ulardan sog‘lom qurtlarni jonlantirib olish ancha muddatni va qo‘shimcha harajatlarni talab qiladi.

Yuqorida bayon etilgan mulohazalardan kelib chiqib, tuxumdan chiqqan qurtlarni past harorat (+3 +4⁰C) da 3,5,7,10,15 va 20 kun saqlashning ularning hayotchanligi va mahsuldorlik xususiyatlariga ta’sirini o‘rganishga va mu’tadil muddatlarni aniqlashga qaratilgan tajribalar olib borilgan.

Tuxumdan chiqqan qurtlarni past haroratda turli muddatlarda saqlashning ularning yashovchanligiga ta’siri 1-jadvalda ko‘rsatilgan.

1-jadval

Tuxumdan chiqqan qurtlarni turli muddatlarda past haroratda saqlashning yashovchanlik belgilariga ta’siri.

Tajriba variantlari	Qurtlarni past haroratda saqlash muddati	Qurtlarning yoshlari bo‘yicha yashovchanligi, %					Pilla o‘ragan qurtlar %	qurtlik davri, kun
		1-yoshda	2-yoshda	3-yoshda	4-yoshda	5-yoshda		
1	3 kun	300	294,0	289,5	265	283,5	81,5	25-26
2	5 kun	300	291,0	286,0	284,5	281,5	79,0	26-27
3	7 kun	300	286,0	280,5	277,0	273,5	71,0	27-28
4	10 kun	300	280,0	274,0	271,0	268,0	65,5	28-29
5	15 kun	300	264,0	259,5	256,0	254,0	51,5	29-30
6	20 kun	300	223,5	219,5	216,5	214,5	12,5	30-31
qiyoslovchi	0 kun	300	298,0	295,5	293,5	291,5	89,0	22-23

1-jadvaldan o‘rin olgan raqamlardan yaqqol ko‘rinib turibdiki, tuxumdan chiqqan qurtlarni +3...+4⁰S haroratda saqlash kunlari ularning yashovchanligiga katta ta’sir ko‘rsatadi. qurtlarni past haroratda saqlash muddatlari uzaygan sari ularning yashovchanligi pasayib borishi kuzatildi. Yana shuni qayd etish lozimki, qurtlarning yashovchanligi yoshdan-yoshga o‘tishi bilan tobora kamayib bordi.

Tuxumdan chiqqan qurtlarni past haroratda 3 kun muddatda saqlanganda pilla o‘rashga kirishgan qurtlar 81,0 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 7 kun saqlanganda 71,0 foizgacha, 15 kun saqlanganda 51,5 foizgacha va 20 kun saqlanganda 12,5 foizgacha kamaygan. Bu holat qurtlarning yashovchanligini, ayniqsa 15-20 kun davomida past haroratda saqlanganda kamayishiga asosiy sabab sariq kasaliga chalinishidir. Masala shundaki, ipak qurti tuxumlari, lichinkalari, g‘umbaklarida poliedroz (sariq) kasalining latent holdagi viruslari bo‘ladi. Bu viruslar qulay sharoit yaratilganda tez ko‘payib, qurt tanasida kasallikni qo‘zg‘atadi. Tuxumdan chiqqan qurtlarni +3...+4⁰C da uzoq muddatlarda saqlash latent viruslarni rivojlanishiga imkoniyat yaratadi. Shuning uchun ham 15 va 20 kun past haroratda saqlangan qurtlarning 12,5-51,5 foizi kasallikdan nobud bo‘lgan.

Tuxumdan chiqqan qurtlarni past haroratda 3 kun muddatda saqlanganda pilla o‘rashga kirishgan qurtlar 81,5 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 7 kun saqlanganda 71,0 foizgacha, 15 kun saqlanganda 51,5 foizgacha va 20 kun saqlanganda 12,5 foizgacha kamaygan. Bu holat qurtlarning yashovchanligini, ayniqsa 15-20 kun davomida past haroratda saqlanganda kamayishiga asosiy sabab sariq kasaliga chalinishidir. Masala shundaki, ipak qurti tuxumlari, lichinkalari, g‘umbaklarida poliedroz (sariq) kasalining latent holdagi viruslari bo‘ladi. Bu viruslar qulay sharoit yaratilganda tez ko‘payib, qurt tanasida kasallikni qo‘zg‘atadi. Tuxumdan chiqqan qurtlarni +3...+4⁰C da uzoq muddatlarda saqlash latent viruslarni rivojlanishiga imkoniyat yaratadi. Shuning uchun ham 15 va 20 kun past haroratda saqlangan qurtlarning 12,5-51,5 foizi pilla o‘ragan.

Albatta, rivojlanishi turli muddatlarga to‘xtatib turilgan qurtlar hayotchanligi past harorat ta’sir ettirilmagan (qiyoslovchi) variantga nisbatan birmuncha pasayishi kuzatiladi. Ammo, ushbu usul yordamida qurtlarning asosiy qismini saqlab qolish mumkin bo‘ladi. Shu jihatdan ushbu yo‘nalishdagi tadqiqotlar muhim va dolzarbdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N.Axmedov “Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi” Toshkent, 2014 yil.
2. U.T.Daniyarov “Pillachilikni rivojlantirishda yangi texnologiyalar”
3. U.T.Daniyarov “Ipak mahsulotlari sifatini yaxshilash uchun tut ipak qurtining (*Bombyx mori* L.) ingichka tolali zotlarini tanlash va duragaylarini yaratish” Avtoreferat, -Toshkent, 2019.-15-19-b
4. Larkina Ye.A., Yakubov A.B., Daniyarov U.T. Katalog. Geneticheskiy fond mirovoy kolleksii tutovogo shelkopyada Uzbekistana. -Tashkent, 2012.-S.4-66.
5. Ch.I.Bekkamov, U.T.Daniyarov, N.K.Abdikayumova, N.Rajabov – Ipakchilik va Tutchilik // Toshkent 2018 yil, Cho‘lpon nashriyoti 69-82 bet.
6. Ye.A.Larkina, A. B.Yakubov, U.T.Daniyarov «Geneticheskiy fond mirovoy kolleksii tutovogo shelkopyada Uzbekistana» Katalog. Tashkent 2012.
7. Yakubov A.B., Larkina Ye.A, Daniyarov U.T. Rezultaty izucheniya geneticheskoy prirody dvigatelnoy aktivnosti tutovogo shelkopyada //Uzbekskiy biologicheskiy jurnal. - Tashkent, 2010. -№5. - S.45-49.